

ТИПЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТАМ И МЕТОДИКА ИХ СОЗДАНИЯ

Хамидова Умида Одилхоновна

Ассистент преподавателя Ургутского филиала
Самаркандского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15650861>

Аннотация. Рассмотрены виды тестовых заданий по филологическим дисциплинам и методика их создания, дано определение теста, пояснено понятие предметной области.

Тестовые задания разделены на виды, приведены примеры. Показано, что компетентностные знания, умения и навыки студентов можно оценить на основе тестовых образцов.

Ключевое слово: *тест, типы тестов, домен, компетенция, оценка, тест, основанный на норме, тест, основанный на критерии, открытый и закрытый тест.*

Тенденция развития современного общества определяет приоритетные направления модернизации образования и его качества. Мониторинг и диагностика состояния образовательных учреждений, систематический анализ объективных результатов обучения в целях обеспечения уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям общества и государства, считаются важным условием повышения качества образования. В этой связи особое место занимают педагогические измерения, основанные на использовании тестовых заданий, которые позволяют обеспечить высокий уровень объективности, справедливости и равенства при оценке уровня подготовки обучающихся и абитуриентов при приеме в высшие и средние специальные и профессиональные учебные заведения.

Педагогические измерения — раздел педагогики, разрабатывающий и применяющий методы и средства измерения и оценки результатов учебной деятельности тестируемых.

Тест в сфере образования — это метод объективной оценки уровня подготовки тестируемых по определенным учебным предметам или образовательным программам.

Выполнение тестовых заданий — это интеллектуальная деятельность, которая осуществляется в ограниченное время и в контролируемых условиях. Объективность результатов тестовых испытаний зависит, прежде всего, от качества тестовых заданий, поэтому при разработке заданий необходимо учитывать требования, основанные на теории и практике современной тестологии.

Здесь следует отметить, что тестология — это наука, изучающая возможности оценки различных качеств личности с помощью специально разработанных тестов и методов их интерпретации, а тестолог — это специалист, занимающийся теоретическими и практическими вопросами тестологии.

Современная тестология — это зрелая прикладная наука, объединяющая основные понятия и термины создания тестовых заданий, принципы, формы (структуру), требования к содержанию, трудности, шкалы оценки тестовых заданий, то есть критерии создания

банка тестовых заданий. Изучение опыта зарубежных стран по актуальным проблемам образовательных тестов показало, что во многих странах (Англия, Франция, Германия, Япония, США) за последнее десятилетие наметилась тенденция к изменению процесса тестирования. Подчеркивается, что тесты на основе открытых вопросов не должны ограничиваться закрытыми тестами, а должны предоставлять возможность проверять не только знания обучающегося, но и его навыки решения проблем, рассуждения, мышления и другие способности, а также практические задания.

Научно-методические основы тестирования, их применение и опыт зарубежных стран в этой области требуют, чтобы тестирование (оценка) проводилось в соответствии с целью. То есть в тестах, проводимых при приеме, мониторинге, сертификации или других процессах, рекомендуется использовать открытые или закрытые тестовые задания в зависимости от цели. Если обратиться к истории, то первые точные сведения о массовом использовании практик тестирования относятся к китайскому государству в 2200 году до нашей эры. В этот период государственные учреждения Китая проводили специальный экзамен при приеме на работу. Только граждане, успешно сдавшие этот экзамен, принимались на государственную службу. Например, чтобы стать почтальоном, граждане должны были сдать тесты по письму, арифметике, верховой езде и стрельбе из лука.

Создание системы государственных организаций, начавшееся в Британии в 1830-х годах и в Америке в 1889 году, и организация механизмов набора работников брали за образец методы древних китайцев.

К 20 веку тестирование стало очень популярным в Европе и Америке. В частности, рос спрос на тесты на интеллект (IQ-тесты), предназначенные для оценки умственных способностей человека. Эти тесты также включали оценку таких способностей, как память и понимание. Важный вклад в популяризацию этого типа инструмента оценки внес тест, созданный французским министром народного образования Альфредом Бине.

Альфред Бине использовал этот тест для оценки способностей учеников, которые не могли хорошо усвоить школьные уроки. Позже Альфред Бине в сотрудничестве со своим коллегой Теодором Симоном начал использовать этот тест для различных целей. Их эксперименты были привезены в Америку в 1916 году, и ученый Стэнфордского университета Луи Терман дополнительно усовершенствовал эти инструменты оценки.

Вероятно, поэтому один из современных тестов на интеллект называется тестом Стэнфорда-Бине.

Тесты впервые были использованы в процессе приема в США в 1937 году. В том же году тест, названный SAT (Stanford Achievement Test), использовался в процессе приема в университеты Брауна, Йеля и Принстона, и его сдали более 2000 абитуриентов. После этого другие высшие учебные заведения в США и по всему миру начали вводить использование метода теста на вступительных экзаменах. По сей день тест выдержал испытание временем как инструмент оценки, и многочисленные научные исследования, проведенные учеными, подтвердили, что его характеристики и выводы, сделанные на основе его результатов, являются объективными. В результате возникла специализированная область исследований под названием «Оценка образования», которая изучает теорию и практику тестирования.

Слово «тест» пришло в нашу страну с введением тестов с выбором ответа на вступительных экзаменах. Однако это слово, пришедшее из английского языка, до сих пор не получило четкого определения. В настоящее время это слово используется как по отношению к самому вступительному экзамену, так и по отношению к отдельным заданиям теста с выбором ответа, используемым в нем. Корректно употреблять слово тест в значении «тест». Например, не будет ошибкой сказать «Сегодня в Андижанском государственном университете прошел тест». Однако иногда некорректно употреблять слово тест по отношению к отдельному заданию в тесте, например, неправильно сказать «Я ответил на 28 из 30 тестов». Поэтому необходимо уточнить термины.

В английском языке слово «test» означает «набор вопросов, задач или упражнений, используемых для оценки знаний, способностей или навыков человека». Из этого следует, что тест не следует понимать как инструмент оценки, который включает только вопросы с несколькими вариантами ответов. Он также может включать другие методы оценки.

Например, экспрессивное чтение, письменную работу, устный вопрос-ответ и т. д.

В этой связи слово «test» считается синонимом узбекских слов «оценка» и «экзамен». Однако слово «оценка» обычно используется в гораздо более широком смысле.

Поэтому тест считается видом оценки.

Тест (оценка) — это набор вопросов, задач или практических упражнений, используемых для оценки знаний, способностей или навыков учащегося.

Тестовое задание — это любой тип задания, включаемого в тест. Согласно принятому в настоящее время в теории оценки и тестологии определению, тест — это задание или набор заданий, которые служат основанием для выводов о степени сформированности у тестируемых (испытателей) знаний, умений, квалификаций и компетенций, подлежащих оценке (в теории тестологии этот набор знаний, умений, квалификаций и компетенций называется «домен»). Тест состоит из одного или нескольких тестовых заданий. В зависимости от того, какое действие требуется выполнить тестируемому, тестовые задания делятся на две группы: закрытые тестовые задания и открытые тестовые задания.

Тестовое задание закрытого типа — это тестовое задание, требующее от студента выбрать правильный ответ из набора предложенных вариантов ответов.

Тестовые задания закрытого типа могут иметь несколько форм:

- тестовое задание с выбором ответа;
- тестовое задание «верно-неверно»;
- сопоставление;
- нахождение последовательности.

Тестовое задание открытого типа — это тестовое задание, в котором тестируемый должен сам придумать ответ (написать, дать устный ответ, выполнить, выполнить и т. д.).

Тестовые задания открытого типа могут иметь три основные формы:

- тестовое задание с кратким ответом;
- тестовое задание, требующее развернутого ответа;
- практическое тестовое задание (тестовое задание, в котором тестируемому необходимо создать продукт или выполнить действие).

По способу анализа результатов тестирования все тесты делятся на три группы: тесты, ориентированные на норму, тесты, ориентированные на критерий, и ипсативные тесты.

Тест, ориентированный на норму, — это тест, в котором результаты испытуемого сравниваются с нормами (результатами большой группы испытуемых того же возраста или на той же стадии обучения).

В тесте, ориентированном на норму, результаты, достигнутые испытуемым, сравниваются с результатами больших групп испытуемых, которые прошли тот же тест или другой тест, оценивающий ту же область (нормативные группы), и делается вывод об уровне знаний испытуемого по отношению к другим.

Тест, ориентированный на критерий, — это тест, в котором результаты испытуемого сравниваются с заранее определенными критериями.

Целью теста с критерием является определение уровня владения предметной областью, оцениваемой тестируемым. В этом случае результаты тестируемого не сравниваются с результатами других, и решение, принятое в отношении тестируемого, не зависит от результатов других. Например, учебное заведение может использовать тест с критерием, если оно намерено выдать диплом студентам, которые соответствуют определенным требованиям по окончании образовательного процесса. В этом случае результаты выпускников не сравниваются друг с другом, а сравниваются с заранее определенными критериями, и решается вопрос о том, выдавать им диплом или нет.

Тесты, основанные на критериях, используются для оценки того, в какой степени испытуемые достигли указанных образовательных целей. Такие тесты могут использоваться для таких целей, как отбор тех, кто соответствует минимальным требованиям, сертификация учебных заведений и диагностика учащихся. Тесты, основанные на критериях, в свою очередь, делятся на два типа в зависимости от их назначения: тесты, основанные на доменах, и тесты «усвоения». Тесты, основанные на доменах, направлены на проверку того, насколько хорошо испытуемый освоил домен.

Например, если испытуемый завершает такой тест на 100 процентов, мы можем сказать, что испытуемый освоил домен на 100 процентов. Тесты на усвоение используются для разделения испытуемых на две или более группы (например, «знающие - не знающие», «плохие - средние - хорошие»).

Ипсативный тест – результаты испытуемого сравниваются с результатами предыдущего теста, который измерял ту же область. Цель ипсативного теста – определить достижения испытуемого за определенный период времени, измерить его прогресс в обучении. Например, вступительный тест проводится для оценки уровня знаний, которые имел студент до начала образовательной программы. После завершения образовательной программы результаты вступительного теста сравниваются с выпускным тестом, который сдал тот же студент, и делается вывод о том, чего достиг студент.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Abdurahim Sh. Ona tili ta'limida o'qib tushunish malakasini baholash. – Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 129 b.

2. Adizov B.R. Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish. O'quv uslubiy majmua. – Buxoro: BuxDU, 2024. – 179 b.
3. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. I qism. Ahmedov S., Qosimov B., Qo'chqorov R., Rizayev Sh. – Toshkent: Sharq, 2015. – 176 b.
4. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. Mirzayeva Z., Jalilov K. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 226 b.
5. Alavutdinova N.G. Ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi. Monografiya. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – 102 b.
6. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как эффективная целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
7. Касавин И. Т. Пространство и время: в поисках «естественной онтологии» знания. Социальные науки и современность, 2000.